

TA'LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING USULLARI VA MODELLARI

Aliyeva Maxsuda Xalilovna,

Muminova Gulnoza Akramqulovna,

Xaqnazarova Xurshuda Kenjayevna

O'zbekiston-Finlyandiya pedagogika instituti,

(Dezi1969@mail.ru, maxsudaaliyeva@rambler.ru)

Annotatsiya Zamonaviy ta'limning eng dolzarb muammolaridan biri axborot texnologiyalari va AKT vositalarini boshqa fanlar bilan integratsiyalashuvidir. Maqolada kompyuter ko'nikmalarini qo'llash va usullarning turlari, AKTdan maqsadli keng foydalanish uchun o'qitish modellari haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: Integratsiya, Axborot texnologiyalar, kommunikatsiya, electron darslik, forumlar va blogerlar, intensivlik, ikki darajali modellar.

Yangi avlodni o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish axborotga boy muhitda amalga oshiriladi. Zamonaviy texnologiyalar o'qituvchining kasbiy-pedagogik fazilatlariga, o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning uslubiy va tashkiliy jihatlariga yangi talablarni belgilaydi.

Bugungi kunda har qanday o'qituvchi o'quv jarayonida fanlardan AKT vositalarini – Internetdagi ma'lumotlarni, electron darsliklarni, lug'atlar va ma'lumotnomalarni, taqdimotlarni, dasturlarni, turli xil aloqa turlari - suhbatlar, forumlar, bloglar, electron pochталarni ishlatishning ko'plab imkoniyatlariga ega. Jumladan-telekonferentsiyalar, veb-seminarlar va boshqalar.

Shu tufayli mashg'ulotlarning mazmuniy angilanadi, o'quv jarayoni ishtirokchilari o'rtasida tezkor ma'lumot almashinuvi mavjud bo'ladi. Shu bilan birga, o'qituvchi nafaqat bolani o'qitadi, rivojlantiradi va o'qitmaydi, balki yangi texnologiyalarni joriy qilish bilan u o'zini o'zi tarbiyalash, kasbiy o'sish va ijodiy rivojlanish uchun kuchli turtki oladi. Bundan tashqari, aniq fanlarni o'qitishda

AKTdan foydalanish o'qituvchiga quyidagidi daktik vazifalarni hal qilishda yordam beradi:

- barqaror motivatsiyani shakllantirish;
- talabalarning fikrlash qobiliyatini faollashtirish;
- passiv talabalarni mehnatga jalb qilish;
- ta'lim jarayonining intensivligini oshirish;
- boshqa mamlakatlar va madaniyat vakillari bilan jonli aloqani ta'minlash;

Pedagogik amaliyotda AKT vositalarining uslubiy maqsad sohasiga ko'ra quyidagi tasnifi mavjud:

1. AKT vositalarini uslubiy maqsad sohasi bo'yicha tasniflash;
2. Zamonaviy sharoitda o'qituvchining shunchaki foydalanuvchi bo'lishi yetarli emasligi;

3. O'qituvchilarning AKT sohasidagi malakasini shirishi.

Pedagogik amaliyotda o'qituvchining xborot-kommunikatsion kompetensiyasining ikki darajali modeli taklif etiladi:

- 1) funktsional savodxonlik darajasi (faoliyatga tayyorlik):

- matnli, raqamli, grafik, tovushli, video komponentlarni qayta ishlash uchun kompyuter dasturlariga ega bo'lish;

- Internetda ishlash, uning xizmatlaridan foydalanish qobiliyati;
- skaner, printer va boshqalar kabi uskunalardan foydalanish qobiliyati.

2) faollik darajasi (amalga oshirilgan faoliyat) – yuqori natijalarga erishish uchun ta'lim faoliyatida AKT sohasidagi funktsional savodxonlikdan samarali va muntazam foydalanish.

Faoliyat darajasini quyidarajalarga ajratish mumkin:

- innovatsionlik;
- ma'lum bir o'quv mavzusining mazmuni va metodikasi talablariga muvofiq ishlab chiqilgan ixtisoslashtirilgan media-resurslarni o'quv faoliyatiga kiritish;
- ijodiylik;
- o'zlarining ta'lim elektron vositalarini rivojlantirish.

Ta'lim tizimi natijalarida sifat o'zgarishlariga olib kelishi mumkin bo'lgan faoliyat darajasi (amalga oshirilgan faoliyat) mavjud bo'lib, bunda o'qituvchini funktsional savodxonlik darajasidan qanday qilib faoliyat darajasiga ko'tarish mumkin degan masala paydo bo'ladi? Bularni o'qituvchilarning axborot-kommunikatsiya salohiyatini oshirish alohida ta'lim muassasasi doirasida amalga oshirilishi kerak bo'ladi. O'qituvchilar o'zlarining kasbiy faoliyatlarida axborot texnologiyalaridan foydalanishni o'rganishlari mumkin bo'lgan turli loyihalar, malaka oshirish kurslari mavjud.

AKTdan foydalanish bo'yicha metodik yordam, AKTdan foydalanish bo'yicha pedagogic tajribani umumlashtirish va tarqatish (seminarlar, mahorat darslari, veb-seminarlar va hk) o'tkazishda muhim rol o'ynaydi.

O'quv faoliyatida yuqori natijalarga erishish uchun AKT sohasidagi unksional savodxonlikdan samarali va tizimli ravishda foydalanishning zaruriy sharti ichki motivatsiya, o'qituvchining AKT danfoydalangan holda dars o'tkazishga bo'lgan ehtiyoji va tayyorligi, olingan nazariy bilimlarni ongli ravishda uzatishdir. Bunda amaliy ko'nikmalar amaliy pedagogic faoliyatga, ta'lim jarayonida tayyor multimedia dasturlaridan, Internetdagi ta'lim manbalaridan, tarmoq jamoalarida muloqot qilishdan, ijtimoiy xizmatlardan foydalanishdan, o'zlarining soda narsalarini yaratish hamda ulardan foydalanish jarayoni va mavjud dasturiy mahsulotlar, o'quv saytlaridan unumli foydalanish zarur.

Ta'limning barcha shakllarida zamonaviy AKT vositalaridan foydalanish qator salbiy oqibatlariga olib kelishi ham mumkin, shu jumladan psixologik-pedagogik xarakterdagi bir qator salbiy omillar va zamonaviy texnologiya vositalarining fiziologik holati va sog'lig'iga salbiy ta'sirining bir qator omillaridir. Ko'pincha, AKT vositalaridan foydalangan holda o'rganishning afzalliklaridan biri ta'limni individualizatsiya qilish deb ataladi. Biroq, afzalliklar bilan bir qatorda, umumiy individualizatsiya bilan bog'liq bo'lgan katta kamchiliklar ham mavjud. Individualizatsiya o'quv jarayonida allaqachon mavjud bo'lmagan ta'lim jarayonining ishtirokchilari - o'qituvchi va talabalar, talabalar o'rtasida o'zaro

muloqotni jonli ravishda qisqartiradi va ularga "kompyuter bilan dialog" shaklida muloqot uchun surrogatni taklif qiladi.

Ta'lim jarayonida zamonaviy talaba juda ko'p miqdordagi ta'lim ma'lumotlari bilan shug'ullanishi kerak. Natijada, o'quvchining ruhiy va jismoniy salomatligi uchun xavfli bo'lgan ortiqcha ma'lumot va hissiy qo'zg'alish ham paydo bo'ladi.

Jumladan tayyor loyihalar, tezislar, hisobotlar va Internetdan olingan muammo echimlari endi tanish haqiqatga aylandi, hamda ular ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shishi ma'lum.

Kompyuterda uzoq muddatli ishlash bola tanasining ko'plab funktsiyalariga salbiy ta'sir qiladi: jumladan, yuqori asabiy faoliyat, endokrin va immunitet tizimlari, ko'rish va odamning mushak-skelet tizimiga.

Tashqi salbiy ta'sirlar esa o'z navbatida kompyuterlarda ishlashdan paydo bo'ladi, jumladan:

- bolalar xayol qilishni to'xtatadilar, o'zlarining visual tasvirlarini yarata olmaydilar, ma'lumotni umumlashtirish va tahlil qilishdaq iynaladilar;

- kompyuter bolalarning aqliy va intellectual rivojlanish sohasida uzoq muddatli buzilishlarni keltirib chiqarishi, ayrim turdagi xotiralar faoliyatini kamaytirishi, hissiy yetuklik, mas'uliyatsizlik o'sishiga yordam berishi mumkin;

- ruhiy stress bolalarda stressli holatni keltirib chiqaradi;

- virtual haqiqat tabiiy xavf hissi yo'qolishiga olib keladi.

Shunday qilib, o'qituvchilar o'qitish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishda ijodiy, suyiste'mol qilinmasdan va sanitariya-gigiena talablariga qat'iy rioya qilish kerak bo'ladi.

Ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonidagi barcha ishtirokchilarning axborot kompetentsiyasini shakllantirish og'riqli va tikanli emas, balki ijodiy, maqsadga muvofiq va samarali bo'lishini ta'minlash uchun hal qilinishi kerak bo'lgan ko'plab savollarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, kompyuter texnologiyalari faqat o'qituvchining jonli so'zini hech qachon almashtirmaydigan vosita ekanligini unutmaslik kerak. Bugungi kunda

zamonaviy o'qituvchi yosh avlod bilan ishlaydi, uni yangi jamiyatdagi hayotga tayyorlaydi, demak u o'zi ham zamon bilan hamnafas bo'lishi kerak. O'qituvchilarning yangitexnologiyalar va metodlarni ishlab chiqishdagi muvaffaqiyat darajasi ko'p jihatdan kasbga sadoqat, yangi narsalarni o'rganishga bo'lgan intilish va o'z-o'zini tarbiyalashga qiziqish bilan bog'liqdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 192 с.
2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е. С. Полат. — М., 2011.
3. Красильникова В. А. Использование информационных и коммуникационных технологий в образовании: учебное пособие; ОГУ 2-е изд. перераб. и дополн. Оренбург: ОГУ, 2012. 291 с.